

Capire l'inflazione giocando: un'applicazione del board game-based learning al mondo della finanza personale

Martelli, Duccio^{a} Mattiassi, Alan^b*

^a Dipartimento di Economia (UNIPG); ^b Game Science Research Center (IMT Lucca)

* Autore corrispondente

Parole chiave: educazione finanziaria, edufin, game-based learning, inflazione

Classificazione JEL: G53

Introduzione

Sebbene il numero molto elevato di iniziative di educazione finanziaria promosse nel corso degli anni, le ultime indagini confermano ancora una scarsa abilità degli italiani nel gestire il denaro, anche se si registrano alcuni segnali positivi rispetto al passato. Considerati gli investimenti elevati e le attenzioni date al tema, ci saremmo tuttavia dovuti aspettare un crescita delle competenze dei risparmiatori domestici molto più marcata.

Il presente lavoro ha quindi lo scopo di investigare se le iniziative di educazione finanziaria, basate su approcci tradizionali (come ad esempio seminari o videolezioni) siano uno strumento efficace di comunicazione e di apprendimento.

Metodo

Martelli (2017) sottolinea i limiti dei metodi tradizionali di apprendimento (es. lezioni frontali, lettura di libri o di articoli in riviste specializzate) e suggerisce come, alla luce delle recenti scoperte delle neuroscienze, sia necessario esplorare anche in ambito finanziario l'applicazione di tecniche di tipo esperienziale.

Attraverso la realizzazione di un esperimento, che prevede il confronto fra tre differenti modalità di apprendimento, due tradizionali (lezione frontale e studio autonomo) e uno esperienziale (come quello proposto del Board Game-Based Learning) sarà possibile verificare l'esistenza di un differenziale di apprendimento delle conoscenze dei partecipanti, in base all'approccio a loro assegnato.

Risultati

Come dimostrano studi simili presenti in letteratura, sebbene condotti in ambiti differenti dal mondo della finanza personale, l'approccio esperienziale del Board Game-Based Learning presenta una pluralità di benefici e favorisce un maggior apprendimento rispetto alle metodologie tradizionali.

È opportuno tuttavia sottolineare il fatto che il gioco di per sé non è condizione sufficiente all'apprendimento. La competenza è infatti il risultato dell'unione di acquisizione e trasformazione dell'esperienza. (Kolb, 1984). I soggetti non imparano dunque direttamente dall'esperienza del gioco, ma dalla riflessione che essi fanno sull'esperienza vissuta, cercando di capire cosa è accaduto, come è accaduto e il perché di tale evento.

Bibliografia

Kapp, KM., 2012. *The gamification of learning and instruction: Game-based methods and strategies for training and education*. San Francisco: Pfeiffer.

Kolb, D., 2014. *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*, 2nd Edn. Upper Saddle River, NJ: Pearson.

Lew, Charlene, and Saville, Adrian, 2021. Game-based learning: Teaching principles of economics and investment finance through Monopoly. *The International Journal of Management Education* 19-3

Martelli, D., 2017. Aumentare l'alfabetizzazione finanziaria grazie alle neuroscienze e all'apprendimento esperienziale. Capire il funzionamento del cervello per fornire soluzioni più efficaci. *Quaderni di Finanza* 84, 109-117.

Pinedo, R., García-Martín, N., Rascón, D., Caballero-San José, C., and Cañas, M., 2022. Reasoning and learning with board game-based learning: A case study. *Current Psychology* 41, 1603–1617.

DOI 10.5281/zenodo.10053525